

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Хафизова Машхура Аминовна

Самаркандский Государственный

Медицинский Университет

и.о доцента кафедры

«Педагогика-психологии»

mashxuraaminovna1967@gmail.com

Аннотация: В данной статье освещены современные педагогические игровые технологии в образовательном процессе. В статье рассматривается феномен игры, аспекты интеграции игровых технологий в образовании, актуальные проблемы и перспективы развития. Целью данной статьи является изучение и исследование методов и форм применения игровых технологий в процессе усвоения русской речи, в частности в высших учебных заведениях. Методология статьи основывается на эффективном использовании различных современных педагогических подходов в сопровождении с игровыми технологиями при изучении русского в качестве иностранного языка.

Ключевые слова: инновационная деятельность, учебный процесс, педагогическая технология, лингвистический подход, учебная задача, познавательная игра, игровые технологии

Игровая стратегия одна из самых сложных и самых творческих образовательных технологий, а потому и самых увлекательных в плане применения и усвоения материала. Однако подчеркнем, что игра не заменяет полностью традиционные формы и методы обучения, а

эффективно дополняет их. Игровые педагогические технологии включают в себя ряд приемов и методов организации учебного процесса в форме различных игр.

Игра обладает следующими характеристиками:

- является видом человеческой деятельности, способной воссоздавать другие виды человеческой деятельности;
- вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в результате, а в самом процессе;
- самостоятельная социальная структура, подразумевающая состязание между двумя и более противоборствующими сторонами, а также ограниченная процедурами и правилами с целью достижения победы одной из сторон;
- формально организованная система соперничества ее участников.

С образовательной точки зрения, игра — это способ группового диалогического исследования возможностей действительности в контексте личностных интересов.

Иными словами, игра — это интерактивный метод, который позволяет обучаться на собственном опыте путем специально организованного и регулируемого «проживания» жизненной и профессиональной ситуации.

С образовательной точки зрения, игра — это способ группового диалогического исследования возможностей действительности в контексте личностных интересов [2, с. 5]. Иными словами, игра — это интерактивный метод, который позволяет обучаться на собственном опыте путем специально организованного и регулируемого «проживания» жизненной и профессиональной ситуации. Деловая (ролевая) игра — это форма организации семинарского занятия, на котором студенты практически осваивают материал, изученный на лекциях, закрепляя его содержание

непосредственным участием в тех процессах, которые рассматривались до этого отвлеченно, вне личного опыта [3, с. 45].

Инновационная педагогическая технология - это проект определенной педагогической деятельности, последовательно реализуемой на практике, главным показателем которой является прогрессивное начало по сравнению со сложившимися традициями и массовой практикой. Одной из главных особенностей инновационной технологии является то, что ее разработка и применение требуют высокой активности преподавателя и студента. Активность первого проявляется в том, что он хорошо знает психологические и личностные особенности своих студентов и на этом основании вносит индивидуальные коррективы в технологический процесс. Активность же студентов проявляется в возрастающей самостоятельности, то есть в технологизированном процессе взаимодействия.

Следовательно, инновационная педагогическая технология может быть рассмотрена как технология частного типа, где подразумеваются упорядоченные, спланированные по определенному проекту и последовательно реализуемые действия, операции и процедуры, инструментально обеспечивающие достижение прогнозируемой цели в работе с человеком или группой в определенных условиях среды. Таким образом, новые современные педагогические технологии включают в себя личностный подход, фундаментальность образования, творческое начало, акмеологический подход, профессионализм. В профессиональной подготовке студентов нами используются различные инновационные технологии, остановимся на некоторых из них, а именно: технология портфолио; технология проектов; технология развития критического мышления и письма.

Рассмотрим алгоритм и процессуально-действенное осуществление каждой из вышеобозначенных технологий. В зарубежной традиции

портфолио определяется как коллекция работ и результатов обучаемого, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Данная технология дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, направленные, как правило, на проверку репродуктивного уровня усвоения информации, фактологических и алгоритмических знаний и умений. Смешанное обучение: причины нежелания преподавателей использовать современные технологии в образовательном процессе. Основными требованиями к использованию технологии проектов являются: наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); использование исследовательских методов (определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования и выдвижение гипотезы их решения; обсуждение методов исследования; оформление конечных результатов; анализ полученных данных; подведение итогов, корректировка, выводы)

Игровые педагогические технологии состоят из проблемного обучения (создания на семинарах проблемной ситуации); разноуровневого обучения (педагог уделяет внимание сильным студентам и помогает слабым); проектных методов обучения (развивают творческие способности студентов для будущей профессии); исследовательских методов (студенты самостоятельно пополняют знания, формируется их взгляд на мир); лекционно-семинарско-зачетной системы (материал концентрируется в блоки, контролируется его изучение); использования деловых и ролевых игр (расширяется кругозор, формируются навыки и умения); обучения в

сотрудничестве (работа в команде); информационно-коммуникационных технологий (использование интернет-ресурсов [4].

Итак, мы выяснили, что игра позволяет освоить приемы реальной деятельности, связанные с решением конкретных и даже нестандартных задач. В то же время игра носит условный характер, позволяющий абстрагироваться от реальной ситуации. Игра облегчает для студентов усвоение материала, они с удовольствием вовлекаются в игровое моделирование изучаемых явлений. Атмосфера, в которой протекает игра, отличается психологическим комфортом, доброжелательностью, взаимным плодотворным сотрудничеством.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горбатова М. К., Назипова М. А. Методики преподавания в высшей школе: Учебное пособие. — Н. Новгород: ИНГУ, 2012. — 53 с.
2. Кавтарадзе Д. Н. Обучение и игра. — М.: Просвещение, 2009. —176 с.
3. Усачев В. П. Использование деловых игр в образовательном процессе // Современные технологии обучения в вузе (Опыт НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге) : Учебно-методическое пособие / под ред. М.А. Малышевой. СПб., 2011. —134 с.
4. Доклад Харузиной Е. В. «Современные образовательные технологии» URL: doc4web.ru/fizika/doklad-na-temu-ovremennie-obrazovatelnie-tehnologii.html (Дата обращения: 1 марта 2017 г.).
5. Доклад Табаковой М. А. «Использование игровых технологий на уроках права» URL: worldteachers.ucoz.com/publ/30-1-0-225 (Дата обращения: 1 марта 2017 г.).